

LITERATURA E CINEMA EM: *O VENDEDOR DE PASSADOS*, DE JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Elce Nunes Nogueira da Costa e Nogueira¹
Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra²
Michel da Costa³

DOI: 10.5281/zenodo.10655720

Resumo: O presente estudo, busca compreender a relevância da Literatura e sua arte, dentro do contexto social pós-moderno, por meio da escrita de Agualusa. Nesse sentido, a tentativa de analisar e compreender a obra deste renomado autor, refere-se a um desejo de refletir a respeito da visão sobre as problemáticas da sociedade angolana que permanecem na atualidade, trazendo no conteúdo da obra, o vendedor de passados, elementos que contribuem com os estudos identitários e memória. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica, por meio da metodologia qualitativa exploratória, a partir da análise da obra: “*O vendedor de passados*”, de José Eduardo Agualusa, com adaptação cinematográfica sob direção de Lula Buarque de Hollanda, bem como dos principais aspectos das obras do autor no geral, além da análise de livros, artigos científicos, monografias, teses, de outros autores a respeito do tema.

Palavras-chave: *O vendedor de passados*. Identidade. Memória. Literatura e Cinema.

LITERATURE AND CINEMA IN: THE PAST SELLER, BY JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Abstract: The present study seeks to understand the relevance of Literature and its art, within the post-modern social context, through Agualusa's writing. In this sense, the attempt to analyze and understand the work of this renowned author, refers to a desire to reflect on the vision of the problems of Angolan society that remain today, bringing in the content of the work, the seller of pasts, elements that contribute to identity and memory studies. To this end, a bibliographical review was carried out, using qualitative exploratory methodology, based on the analysis of the work: “The seller of pasts”, by José Eduardo Agualusa, with a cinematographic adaptation directed by Lula Buarque de Hollanda, as well as the main aspects of the author's works in general, in addition to the analysis of books, scientific articles, monographs, theses, by other authors on the topic.

Keywords: The seller of pasts. Identity. Memory. Literature and Cinema.

¹Mestra em estudos Literários PPGEL UNEMAT. Graduação em Letras UNEMAT. Graduação em Direito Unifimes. E-mail: elceletras@hotmail.com

²Doutorando em Ciências da Educação – UNADES, Mestre em Filosofia – UFPB. E-mail: avaete.guerra@gmail.com

³Doutor em Educação Matemática, Anhanguera São Paulo, Mestre em Educação Matemática, Universidade Bandeirante de São Paulo. E-mail: michel.costa@unimes.br

LITERATURA Y CINE EN: EL VENDEDOR PASADO, DE JOSÉ EDUARDO AGUALUSA

Resumen: El presente estudio busca comprender la relevancia de la literatura y su arte, dentro del contexto social posmoderno, a través de la escritura de Agualusa. En este sentido, el intento de analizar y comprender la obra de este reconocido autor, remite al deseo de reflexionar sobre la visión de los problemas de la sociedad angoleña que persisten hoy, trayendo en el contenido de la obra, vendedor de pasados, elementos que contribuyen a los estudios de identidad y memoria. Para ello, se realizó una revisión bibliográfica, utilizando metodología exploratoria cualitativa, a partir del análisis de la obra: “El vendedor de pasados”, de José Eduardo Agualusa, con adaptación cinematográfica dirigida por Lula Buarque de Hollanda, así como los aspectos principales de las obras del autor en general, además del análisis de libros, artículos científicos, monografías, tesis, de otros autores sobre el tema.

Palabras clave: El vendedor de pasados. Identidad. Memoria. Literatura y Cine.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo, analisar os principais aspectos da construção da identidade, memória e cultura, comparando o romance do escritor angolano José Eduardo Agualusa, *O vendedor de passados*, e sua adaptação cinematográfica, de mesmo nome, dirigido por Lula Buarque de Hollanda. Faremos a análise das obras comparativamente, buscando as soluções adaptativas da passagem do romance para o filme, especialmente, quanto a sua visão a respeito da questão identitária que é retomada no filme.

A literatura nos humaniza, já dizia Candido (1995), e nos humaniza também porque age sobre o mundo, pois ela é capaz de colocar em campo ideias e conceitos por meio das obras literárias, conforme afirma Jonathan Culler (1999), ou seja, pensar sobre essa humanização também implica refletir sobre os sentidos que a literatura lança sobre nós e as ideias que são geradas e nutridas a partir do que lemos, escrevemos e ressignificamos, sendo que colocam em jogo valores morais sociais e estéticos, no nível da linguagem que se acaba de definir.

Nesse sentido, a tentativa de analisar e compreender a obra desse renomado autor, refere-se a um desejo de refletir a respeito da visão sobre as problemáticas da sociedade angolana que permanecem até a atualidade, trazendo, com isto, no conteúdo

da obra, o vendedor de passados, elementos que contribuem com os estudos identitários e de memória.

A escolha pelo autor é reforçada a partir da perspectiva de que, ler obras de autores africanos é uma ótima oportunidade para melhor compreensão da África, de uma maior proximidade com sua cultura e sua gente; a leitura de Agualusa, principalmente, nos faz refletir a respeito do modo com o qual a obra perpassa o literário para tocar em temas que aproximam as grandezas sociopolíticas contemporâneas e culturais do cotidiano do povo angolano.

Conforme Ana Mafalda Leite,

...termo post-colonial studies abrange questões tão complexas, variadas e interdisciplinares, como representação, sentido, valor, cânone, universalidade, diferença, hibridação, etnicidade, identidade, diáspora, nacionalismo, zona de contacto, pós-modernismo, feminismo, educação, história, lugar, edição, ensino, etc., abarcando aquilo que se pode designar como uma poética da cultura e criando alguma instabilidade no domínio dos estudos literários tradicionais (LEITE, 2003, p.6).

Cabe destacar que, como pressuposto deste estudo, Agualusa rebusca o falar imagético que continua por questionar a nova elite social de Angola. Existe um cunho totalmente político e denunciativo em sua obra, que retoma um movimento de crítica social e reconstrução da produção literária angolana iniciado no período próximo da independência do país em 1975.

A metodologia utilizada na construção do presente artigo será a pesquisa bibliográfica, que consiste na busca e análise de fontes bibliográficas relevantes, em plataformas acadêmicas como o Google Acadêmico, Scielo, entre outras, para embasar o tema em questão, permitindo aprofundar-se no assunto e fundamentar argumentações. A utilização dessas plataformas acadêmicas traz diversas vantagens para a pesquisa bibliográfica (GUERRA, 2023).

Elas oferecem um amplo acervo de fontes confiáveis e atualizadas, o que possibilita ao pesquisador encontrar trabalhos relevantes e de qualidade (DE LUNETTA; DE MOURA, 2021). Além disso, essas plataformas permitem a busca por palavras-chave, facilitando a localização de materiais específicos sobre determinado tema.

2 Contexto Social e as Relações Identitárias

O enredo de *O vendedor de passados* é pós-independência e guerra civil, e apresenta problemáticas político-culturais desse país num momento pós-colonial, construído em bases contraditórias, entre a identidade africana e os valores do colonizador português, entre o ideal socialista e a pressão capitalista.

É nessa Luanda contemporânea, que Félix Ventura ganha espaço com sua profissão nada convencional. Mas, é para nos questionarmos: se há quem venda passados, é porque há pessoas que desejam comprar passados, salientando a premissa da oferta e procura do mercador de passados. Refazer sua própria história através da compra de um passado que serviria para apagar as dores, a miserabilidade e o sofrimento de um povo colonizado e que precisava ser reinserido numa elite social próspera e de sucesso.

O romance de Agualusa foi trazido para o cinema pelo diretor e produtor Lula Buarque de Hollanda (2015). Filme este, que permaneceu com o mesmo nome do romance e traz a mesma temática intrigante, a mesma angústia e/ou necessidade de apagamento ou esquecimento de um passado miserável e infortunado.

O ajuste para o cinema teve algumas diferenças, começando pelo protagonista que neste momento era de Vicente Garrido, filho adotivo de um casal de classe média alta, brasileiro, negro, que vivia no Rio de Janeiro, e por fim, não conhecia seu próprio passado.

Vicente tem uma profissão bastante peculiar, criar e vender passados. Percebe-se que a real necessidade em recriar e comprar um passado nesse contexto é a aceitação social, mas não por motivos políticos como no romance, e sim por aspectos de estética e identidade. Garrido tem clientes diferentes do romance, as mazelas dos dois países também ficam evidenciadas quando as duas obras são comparadas. Em Angola é nítida a ascensão sócio-política e financeira, já no Brasil a não aceitação das questões de identidade são marcantes, conforme sensivelmente mostrado por Agualusa (2004) e Hollanda (2015).

A osga (uma espécie de lagartixa), personagem emblemática do romance, o foco narrativo predominante fica sob Vicente Garrido, o protagonista e sua principal cliente que busca um passado falso, mas não fornece nenhuma informação sobre o seu verdadeiro passado. O suspense permeia toda a trama envolta dessa intrigante cliente do vendedor de passados. Diante dessa relação de Garrido e sua cliente sem passado,

emerge a necessidade pelo seu próprio passado, por sua real identidade. Neste momento, inicia-se a maior adaptação que o diretor de *O vendedor de passados* percebeu que havia necessidade, pois no Brasil, as questões políticas não eram o que afligia a sociedade, mas sim as questões identitárias.

A literatura sempre esteve ligada aos acontecimentos que se desenrolam no contexto social: muitos desses acontecimentos motivam a produção artística, não somente no âmbito da literatura, mas em todas as expressões da Arte. Conforme Antonio Candido (1976), a literatura é uma forma de comunicação social definida por fatores internos e externos. As relações sociais dentro da literatura envolvem a vida artística e literária em diferentes momentos.

Quando se faz uma análise de um texto literário, é preciso levar em conta os fatos que, externos à ficção, deram-lhe feição e sentido. O fator externo, ou seja, o contexto social é o grande referencial de Agualusa. O escritor, registra a expressão de uma certa época ou de um contexto social determinado.

Quem se impõe na obra literária é o trabalho com a poética; neste sentido, o conjunto da obra (tema, linguagem, vigor...) se configura por uma estética, peculiar a cada escritor, sem enquadramentos teóricos. O contexto social permite ao escritor e ao leitor se situarem historicamente. A literatura não é explicativa, mas sim ilustrativa (CANDIDO, 1976, p. 7).

Deste modo, o autor afirma que o valor e o significado de uma obra só podem ser compreendidos quando se funde o texto ao contexto social, o que permite uma interpretação dialeticamente mais íntegra. De acordo com Candido (1976), a crítica literária induz o leitor a analisar a intimidade das obras, todavia, mais que isso, um trabalho crítico pretende sempre averiguar os fatores que atuam na organização interna do texto.

O contexto social fornece matéria (temas) e a literatura, no âmbito livre da ficção, transforma a matéria real em produto estético, elaborado e refinado pela poética particular do escritor. Em outras palavras, a matéria colhida no âmbito da realidade é um veículo que conduz a uma realização ficcional de valor estético. Candido (1976)

entende que a análise crítica deve identificar os elementos externos responsáveis pelo aspecto interno da obra e seu significado.

As nações de Angola e Brasil são diferentemente estruturadas nos contextos políticos e sociais, também situadas em espaços regionais diferentes, criando assim, situações distintas para angolanos e brasileiros. Com essas considerações, pode-se afirmar que Candido (1976) tende a relacionar os estudos literários aos fenômenos da sociedade, nos quais busca delinear o grau de influência do meio sobre as obras literárias. Para o crítico, a vida social é a fonte viva e inesgotável onde os escritores buscam inspiração para definir os perfis de personagens, delinear os acontecimentos e definir seus rumos, no caso das narrativas, entre outros aspectos.

O romance, *O vendedor de Passados* de José Eduardo Agualusa exterioriza inúmeros questionamentos, e todos são essenciais para esclarecer um difícil entendimento da jornada humana para responder a circunstâncias cada vez mais inusitadas.

Vários eixos temáticos do romance se desenvolvem a partir da perspectiva crítica, ambígua e deslocada do autor, que só consegue exercitar aproximações e distanciamentos, diante da estranheza do próprio texto. O romance é como um pequeno barco no qual se inserem muitas vozes nem sempre reconhecíveis, à beira de um abismo, sem rumo, em busca do cais.

3 *O vendedor de passados* e a adaptação cinematográfica

Agualusa em sua obra *O vendedor de passados*, traz uma proposta em torno da temática de um mercador de passados evidenciando o esquecimento e a fabricação de passados para o público interessado na reconstrução genealógica, com o propósito de adquirir uma nova biografia. Uma maneira de garantir um presente digno e um futuro reformulado.

Aqui, caracteriza-se o entrelaçar da realidade e da ficção, como do passado com o presente, e ainda, os parâmetros históricos, sociais, políticos e econômicos que fazem parte de Angola. Agualusa convida o leitor a participar de sua insana preocupação com a memória e identidade do seu povo. Conforme Inocência Mata preceitua, Agualusa almeja a libertação pós-colonial e retrata em sua escrita:

A criatividade e a inventividade linguísticas são características de literaturas que se querem afirmar diferentes da do colonizador, que se inscrevem na mesma língua, de certa maneira corporizando as aspirações colectivas e estilizando uma tendência natural do dinamismo de uma língua quando é transportada para outros espaços, falada por outras gentes, para expressar realidades outras. (MATA, 1998, p. 263)

Anatol Rosenfeld, no ensaio “Literatura e Personagem de Ficção”, afirma que uma personagem atinge uma validade universal quando ligada à experiência estética e a participação emocional, tornando-se figura fundamental na composição da obra ficcional. A ficção possibilita o ser humano a vivenciar momentos extremos.

O vendedor de passados, figura central que serviu de inspiração para o escritor e para o diretor de cinema é um personagem complexo e intrigante da literatura contemporânea. Linda Hutcheon (2011, p. 22), afirma: “a arte deriva de outra arte; as histórias nascem de outras histórias”, porém, a questão da adaptação é mais complexa do que se imagina”.

Quando se tem uma obra literária que foi adaptada para o cinema, existe a ideia errônea de que essa obra foi simplificada, pormenorizada, reduzida. Contudo, os estudos literários contemporâneos têm dado a possibilidade para ver a questão de forma mais ampla e variada, porque, em verdade, essa complexidade é necessária para lidar com obras que dividem uma “essência”, mas que se apresentam em códigos diferentes.

É importante ressaltar que o cinema e a literatura são formas de expressão artística distintas, com suas próprias características e recursos. O cinema tem a capacidade de utilizar elementos visuais, sonoros e narrativos de maneira única, o que pode enriquecer a experiência do espectador.

Ao adaptar uma obra literária para o cinema, o diretor e roteirista têm o desafio de condensar o conteúdo do livro em um tempo limitado, muitas vezes em torno de duas horas. Isso implica em fazer escolhas, cortar trechos, modificar a estrutura narrativa e até mesmo alterar personagens. No entanto, essas mudanças não significam necessariamente uma simplificação, mas sim uma reinterpretação da obra original.

Livro e filme utilizam linguagens diferentes, pois são sistemas de comunicação diversos. Enquanto um romancista tem à sua disposição toda a riqueza da linguagem verbal, um cineasta lida com diferentes materiais de expressão, por isso o cinema se caracteriza por se expressar de forma multimodal: imagens em movimento, iluminação, linguagem verbal oral (diálogos), sons e ruídos não-verbais (efeitos sonoros), música, os movimentos da câmera, enquadramentos, planos, ângulos de filmagem, cor, entre outros (SCOPARO, 2021, p.43).

Os estudos literários contemporâneos têm se debruçado sobre as adaptações cinematográficas, analisando-as como obras independentes e não apenas como meras reproduções do texto original. Essa abordagem reconhece a importância do cinema como uma forma de arte autônoma, capaz de criar significados próprios a partir da obra literária de base.

Além disso, é importante destacar que a adaptação cinematográfica pode trazer novas perspectivas e interpretações para a obra original. O diretor, por exemplo, pode utilizar recursos visuais e sonoros para transmitir emoções e atmosferas que não são possíveis de serem reproduzidas na literatura. Da mesma forma, a atuação dos atores pode trazer nuances e características aos personagens que não estavam presentes no texto original.

Portanto, é equivocado afirmar que as adaptações cinematográficas simplificam, pormenorizam ou reduzem as obras literárias. Pelo contrário, essas adaptações podem trazer uma nova vida e uma nova perspectiva para as histórias, enriquecendo a experiência do público e estimulando o diálogo entre diferentes formas de arte. Ao invés de comparar e julgar as adaptações em relação aos livros, é mais produtivo apreciá-las como obras independentes, capazes de oferecer uma experiência única e complementar à obra original.

Nessa mesma direção, a literatura traz a cena, por meio da produção de discursos, efeitos daquilo que nomeia em uma determinada época e para um determinado grupo. Sobre esses efeitos que a literatura engendra, é importante frisar também que “o caráter histórico do processo performativo cria a possibilidade de uma luta política” (CULLER, 1999, p. 104). Dito de outra forma: é por meio da literatura que a palavra é posta como ato, ação sobre o mundo real, possibilitando diversas lutas sociais, inclusive a de grupos que estiveram à margem.

Segundo Claus Cluver (2006, p.116-117), “Teorias da tradução surgem do reconhecimento de que uma total correspondência nunca pode ser alcançada”. A literatura Agualusiana é repleta de originalidade e sensibilidade. Nesse objeto de estudo, a criatividade vai desde o tema ao contexto político e social que abrange os problemas desta nova elite angolana.

No longa-metragem a adaptação demonstra a ampliação da intertextualidade, trazendo para a tela a profissão exercida no romance por Félix Ventura, no cinema por Vicente Garrido, exuberantemente, projetando e dando clareza ao ofício do vendedor de passados. No livro, Agualusa apresenta um protagonista negro albino, já no cinema, Hollanda traz um afrodescendente mudando os paradigmas e adaptando para a realidade brasileira. Hollanda denuncia de forma sutil e indireta o racismo ainda presente e muito marcante no Brasil.

As discussões giram em torno dos valores sociais brasileiros ditos contemporâneos. Ezra Pound (1996, pp.32) já dizia “Literatura é novidade que permanece novidade”. Assim, em *O vendedor de passados*, retoma a ideia de grande literatura, visto o contexto e abordagem da obra, porque, como o próprio Pound (1996, p.32) explica, é literatura e a “grande literatura é simplesmente linguagem carregada de significado até o máximo grau possível”.

Segundo Hutcheon (2011, p. 25), a consecutiva procura por adaptações demonstra o desejo da “repetição com variação”. Em sua perspectiva, Hutcheon não traz a fidelidade do texto na adaptação, mas a constante busca e inovações possíveis das “intenções possíveis por trás do ato de adaptar” (2011, p.28), assim como todo o desenrolar será feito.

A adaptação cinematográfica de “O Vendedor de Passados” também trouxe à tona questões sobre a representação da cultura africana no cinema. O livro de Agualusa é uma crítica ao eurocentrismo e à forma como a história africana é frequentemente apagada ou distorcida. O filme buscou respeitar e valorizar a cultura africana, por meio de uma cuidadosa seleção de locações e de uma abordagem respeitosa aos costumes e tradições africanas.

A adaptação de *O vendedor de passados* para o cinema, não foi apenas e somente uma transcrição de signos linguísticos por signos visuais, mas sim uma

transcrição regional e cultural, nessa perspectiva pode-se notar as diferenças entre os enredos do livro e o do filme adaptado. Porém, o objeto das duas obras continua o mesmo, um profissional que tem uma grande demanda na busca por novos passados.

4 Literatura e Cinema, os autores e suas perspectivas

Na obra “*O vendedor de passados*” é possível notar, nas palavras solenes e claras do autor, a tentativa de trazer à tona a história de Angola através de uma versão totalmente contemporânea. A obra apresenta uma conexão íntima e visceral entre a luta, presente e passado.

Hollanda ilustra na obra cinematográfica a forte presença de elementos identitários das personagens com a representação e a valorização da memória para a constituição da identidade através da verdade criada ou irreal. Para o cineasta Lula Buarque de Hollanda, o livro trouxe uma espécie de oportunidade para mostrar ao público brasileiro a materialização de sua realidade através da adaptação para o filme. Conforme o que salienta Darcy Ribeiro, a nação brasileira é;

[...] um novo gênero humano. Novo porque surge como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras, fortemente mestiça, dinamizada por uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços culturais delas oriundos. Também novo porque se vê a si mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero humano diferente de quantos existam. Povo novo ainda, porque é um novo modelo de estruturação societária, que inaugura uma nova forma singular de organização sócio econômica, fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num povo tão sacrificado, que alenta e comove a todos: os brasileiros (RIBEIRO, 1996, p.19).

Nessa direção, buscar-se-á, sempre que possível, o estabelecimento de relações entre textos de passado e do presente, predominantemente partindo-se deste para aquele. A literatura – considerada em suas origens como simples contemplação ou fruição – passou a ser vista também como arte relacionada aos aspectos históricos e sociais de seu tempo. Entretanto, como salienta Cândido (1965), não é necessariamente consequência deles.

5 CONCLUSÃO

Como Arte, a literatura é livre e, mesmo não estando subordinada a aspectos históricos, ideológicos ou sociais, com eles estabelece um diálogo direto e inquieto. Assim, a literatura relaciona-se com todos esses aspectos, mas não deve ser vista como mero registro deles.

O homem pós-moderno é retratado nas obras dos dois autores. Tanto na obra literária, quanto na obra cinematográfica é evidenciado fortes traços do pós-modernismo em suas personagens no desenrolar da trama. É notório perceber os sentimentos de vaidade, os traumas, a avareza, através do recriar de suas histórias inaceitáveis, seja por questões sociais de uma nação, ou questão de aceitação, de identidade da outra nação.

A reconstrução da história é um verdadeiro desafio para Agualusa, porém, com a criação do filme, Hollanda ajuda a entendê-lo. Com base nessas diferentes contribuições, os contextos histórico e cultural estarão sempre presentes; dessa maneira se reconhece, como Pound (1997), o valor do passado que chega junto com a literatura universal. É uma condição que favorece uma tomada de consciência, uma percepção mais clara que tem o indivíduo de seu “próprio endereço [no tempo]”.

Em conclusão, a adaptação cinematográfica de “O Vendedor de Passados”, por Lula Buarque de Hollanda é uma prova da força e relevância da literatura na construção de narrativas cinematográficas. José Eduardo Agualusa criou um universo rico e complexo em seu romance, e a habilidade de Hollanda em trazer essa história para as telas é admirável.

A adaptação cinematográfica do livro foi um desafio interessante para Lula Buarque de Hollanda. O diretor precisou encontrar maneiras de transmitir a atmosfera e a complexidade da história para a tela grande. Além disso, a obra de Agualusa é rica em simbolismos e metáforas, o que exigiu uma abordagem cuidadosa na adaptação.

A combinação de literatura e cinema nos permite explorar diferentes camadas e perspectivas, enriquecendo nossa compreensão da história e dos personagens. É um exemplo notável de como essas duas formas de arte podem se complementar e criar uma experiência única para o público. A adaptação de “O Vendedor de Passados” é um lembrete do poder da literatura e do cinema em nos transportar para outros mundos e nos fazer refletir sobre questões profundas da existência humana.

REFERÊNCIAS

- AGUALUSA, José Eduardo. *O vendedor de passados*. Rio de Janeiro: Gryphus, 2004a.
- CANDIDO, Antonio et al. *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, 1976.
- CANDIDO, Antônio. *Vários escritos*. 3a ed. revista e ampliada. São Paulo: Duas Cidades, 1995.
- CULLER, Jonathan D.; VASCONCELOS, Sandra Guardini Teixeira. **Teoria literária: uma introdução**. Beca, 1999.
- CLÜVER, Claus. Da transposição intersemiótica. **Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita e a imagem**. **Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG**, p. 107-166, 2006.
- DE LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues; DE MOURA, Dayvison Bandeira. A CHAVE PARA O CONHECIMENTO: DESVENDANDO OS BENEFÍCIOS DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA EM PESQUISAS EDUCACIONAIS. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 3, p. 597-604, 2021.
- DE LUNETTA, Avaetê; GUERRA, Rodrigues. METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA E ACADÊMICA. **Revista OWL (OWL Journal)-REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, v. 1, n. 2, p. 149-159, 2023.
- HUTCHEON, Linda. *Uma teoria da adaptação*. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2011.
- LEITE, Ana Mafalda. Empréstimos da oralidade na produção e crítica literárias africanas. In: Leite, Ana Mafalda. **Oralidades & escritas nas literaturas africanas**. Lisboa: Colibri, 1998. p.5-9.
- MATA, I. (1998). A Alquimia da Língua Portuguesa nos Portos da Expansão em Moçambique, com Mía Couto. **Scripta**, 1(1), Belo Horizonte, pp. 262-268.
- O Vendedor de Passados* [Longa-metragem] (2015). Lula Buarque de Hollanda. Brasil: Conspiração Filmes. Retirado de: <https://www.youtube.com/watch?v=Y5IhPnhsXE8>
- HOLLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005b.
- POUND, Ezra. *ABC da literatura*. Trad. Augusto de Campos e José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1997.
- RIBEIRO, Darcy. *O povo brasileiro: formação e o sentido do Brasil*. São Paulo: 1996.
- SCOPARO, Tania Regina Montanha Toledo. A LINGUAGEM MULTISSEMIÓTICA DO CINEMA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO. **Revista Educação e Linguagens**, v. 10, n. 20, p. 43, 2021.